

ТУРИЗМ СОХАСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ ВА ТАЪЛИМ ТУРИЗМИДА ЭРИШИЛГАН ЮТУҚЛАР

Кучкарова Г. – ўқитувчи.

Юсунова М. – талаба.

Андижон давлат чет тиллари институти.

Аннотация.

Ушбу мақолада туризм соҳасининг ҳозирги кунда ривожланиши, туризмнинг таълим билан узвийлиги ва Олий таълим муассасаларида туризмга оид йўналишлар тадқиқ қилинган.

Таянч сўзлар: туризм истиқболлари, таълим туризми, маданий туризм, гид хамроҳлиги ва таржимашунослик.

Аннотация.

В данной статье рассматривается текущее развитие туристического сектора, преемственность туризма с образованием и туристские направления в высших учебных заведениях.

Ключевые слова: перспективы туризма, образовательный туризм, культурный туризм, сотрудничество с гидами и переводоведение.

Annotation.

This article examines the current development of the tourism sector, the continuity of tourism with education and tourist destinations in higher education institutions.

Keywords: tourism prospects, educational tourism, cultural tourism, cooperation with guides and translation studies.

Туризм — иқтисодийнинг муҳим тармоқларидан бири. Мавжуд имкониятлардан самарали фойдаланган ҳолда, ушбу тармоқни янада такомиллаштириш зарур, бунининг ўзи тақозо етмоқда, дейди Шавкат Мирзиёев.

Мамлакатимизда туризмнинг янги истиқболлари очилиб, турли йўналишларда кенг қамровли лойиҳалар амалга оширилмоқда. Хусусан, кейинги йилларда алпинизм, отда, туяда, велосипедда саёҳат қилиш, офф-роад сайёҳатлари, балиқ ови, рафтинг, хелиски, геотуризм, таълим туризми, тиббий туризм каби янги сайёҳлик йўналишлари оммалашмоқда.

Президентимиз Шавкат Мирзиёевнинг 2016 йил 2 декабрдаги "Ўзбекистон Республикасининг туризм соҳасини жадал ривожлантиришни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида"ги фармони туризм тармоғини жадал ривожлантиришни таъминлаш, туризмга иқтисодийнинг стратегик сектори мақомини бериш, минтақаларда туризм салоҳиятидан самарали фойдаланишда муҳим омил бўлмоқда.

Шу жиҳатдан олиб қараганимизда Республикаимизда маданий туризм соҳанинг бошқа турларига қараганда кўпроқ ривожланганлигини ва уни амалий жиҳатдан тадқиқ этиш, келгусида истиқболли фаолиятини амалга оширишга қаратилган ёндашувларни белгилаб бериш шу куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади. Тошкент, Самарқанд, Бухоро, ва Хоразм каби маданий туризм ривожланган вилоятларнинг ҳар бирида туризм бўйича эришилаётган

рентабеллик кўрсаткичлари чет элдан келаётган сайёҳлар ҳисобига кейинги йилларда сезиларли равишда ортди. Туризм борасида сўз юритилар экан, илмий муҳитда маданий туризмнинг бошқа туризм турларидан нимаси билан фарқ қилишини аниқ асослаб бериш масаласи кўтарилди. Шу сабабли, маданий туризмни маҳаллий шарт-шароитларни инобатга олган ҳолда атрофлича ўрганиш шу куннинг долзарб вазифаси ҳисобланади.

Эътиборли томони шундаки, Андижон давлат чет тиллари институти ва Ўзбекистоннинг кўплаб олий ўқув юртларида мутахассис кадрлар тайёрлашда туризмдан кенг фойдаланилмоқда ва шу билан бирга янги йўналишлардан бири Гид ҳамроҳлиги ва таржимонлик фаолияти йўналиши йўлга қўйилди. Ҳозирги кунда бу йўналишда ўқиётган талабалар сайёҳларга хизмат кўрсатиш қонун қоидалари ҳамда таржимонликнинг сир асрорларини тажрибали мутахассислар, профессор-ўқитувчилардан ўрганиб келмоқдалар.

Бундан ташқари таабар фақатгина назарий билим билан ҳамроҳанг, амалиётда ҳам олган билимларини намоён қилиб келмоқдалар. Шу ўринда айтиш жоизки, мен ҳозирги кунда Андижон давлат чет тиллари институтида, Гид ҳамроҳлиги, маданиятлараро мулоқот ва таржимашунослик кафедрасида, гид ҳамроҳлиги ва таржимашунослик йўналишида таҳсил оладиган талабаларга Инглиз тилидан дарс бераман. Бу йўналишда ўқиётган талабалар билан ишлаш жуда қизиқарли. Уларнинг бу соҳага қизиқишларини кўриб, янада янги ғоялар билан талабаларни шу соҳа бўйиша билимларини оширишга ёрдам бериб келмоқдаман.

Туризм ва маданий меърос вазирлигининг Андижон вилоятидаги бош бошқармаси ва институтимиз раҳбарияти билан биргаликда, талабаларнинг амалиёти учун етарли шарт-шароитлар яратишга ёрдам бериляпти. Андижон вилоятида турли хил зиёратгоҳлар, кўнгили очар масканлар, дам олиш масканлари ҳамда тарихий ёдгорликлар мавжуд. Биз талабалар билан биргаликда бу жойларга бориб, маълумотлар тўплаган ҳолда ташқи ва ички туризм учун брошура ва тур пакетлар тайёрлаёмиз. Бу борада вилоятимиз ҳокими Ш.К. Абдурахмонов ҳам бизнинг йўналишдаги талабаларга янгиликлар яратишга имконият берилишини ва ҳар қандай янгилик бизнинг вилоятимиз туризмни ривожлантиришига кўмак беришини таъкидлаб ўтганлар.

Шунингдек, туризм соҳасида фаолият олиб бораётган етакчи олий таълим муассасалари ва илмий-тадқиқот марказлари ўртасида илмий – тадқиқот ишларини ҳамкорликда амалга ошириш бўйича кўприк вазифасини ўтайди.

Давлатлардан ташриф буюрадиган сайёҳлар сонининг ошиши Марказий Осиё мамлакатларида янги иш ўринлари сонини кўпайтирибгина қолмай, балки аҳоли даромадининг салмоқли даражада ошишига ҳамда туризмда халқаро интеграциянинг янада кучайишига олиб келади.

Инсониятни саёҳатсиз тасаввур қилишнинг иложи йўқ. Ҳозирги вақтда турли хил билимларнинг улкан оқими инсон онгидан ўтмоқда. Шахс турли хил ахборот оқимлари билан тўйинган бўлишдан чарчайди, олган билимларини тузишга улгурмайди ва янги маълумотларни қабул қилишни тўхтатади. Олинган билим аста-секин унутилади ва йўқолади. Ушбу маълумотларга қарамай, саёҳат пайтида олинган билим абадий бизнинг хотирамизда қолади. Бунинг сабаби ижобий ҳис-туйғуларни инсонлар қайта-қайта бошдан кечириши ҳисобланади. Шундай қилиб, таълим саёҳати жамиятнинг янада ривожланишига туртки бериши мумкин.

Таълим туризм — бу инсон ҳаётининг турли соҳаларида замонавий билимларни олиш мақсадида саёҳат ҳисобланади.

Таълим туризми туфайли инсон янги билим ва фойдали тажрибага эга бўлиши мумкин. Белгиланган мақсадларга қараб диплом олиш ёки малакасини оширишга хизмат қилади.

Албатта, бугунги кунда ушбу соҳада ишларни амалга оширишда муаммолар ҳам ўз ечимини кутиб турибди, бу талаб даражасида ОТМ ва ИТМ лар сонининг камлиги улардаги моддий-техник базанинг мазкур оқимни қабул қила олиш салоҳияти, ётоқхоналар масаласи ҳамда юртимизда фаолият кўрсатаётган туризм йўналишидаги олийгоҳларнинг мазкур соҳага оид изланишлари акс этган илмий иш ва монографиялар нашри, мазкур таълим жараёнларини олиб борувчи шарқ ва ғарб тилларини мукамал билувчи кадрлар ва уларни тайёрлаш масаласи кун тартибидаги ечилиши керак бўлган муаммолар саналади, лекин мазкур соҳа ривожланиши ортидан албатта юртимизнинг иқтисодий-ижтимоий жиҳатдан ривожланиши учун асос бўлиб хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати.

1. Мирзияев М., Алиева М. Туризм асослари. – Тошкент, 2011.
2. Абдурахмонов Ғ., Мамажонов С. Ўзбек тили. – Тошкент: Ўзбекистон, 2002.
3. Алиева М. Дизайнерлик терминларида семантик майдон // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2017.
4. Бектемиров Ҳ., Бегматов Э. Мустақиллик даври атамалари. – Тошкент: Фан, 2002. – 48 б.
5. Белан Э. Особенности формирования новых терминосистем (на материале английской и русской терминологий международного туризма): Автореф. дисс. канд. филол. наук. – Москва, 2009.